

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH DI ABAD 21

Muhammad Aldi

Email: 1910111310001@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Dalam menghadapi tantangan di abad 21 yang mana pemerintah Indonesia menggalakkan revolusi 4.0 diperlukan perubahan dalam pembelajaran sejarah di sekolah. Pembelajaran sejarah yang bertujuan untuk menimbulkan karakter bangsa kepada peserta didik. Sehingga pemerintah menganggap penting untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia demi bersiap menghadapi revolusi industri 4.0. Para guru sejarah sekarang berusaha menggabungkan pembelajaran berbasis digital demi menyongsong hal tersebut. Artikel ini membahas tentang hal tersebut mulai dari pentingnya perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran bagi guru sejarah. Hingga perkembangan teknologi pembelajaran sejarah di era pandemik covid-19. Yang membuat para guru melakukan perencanaan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya guna mendukung pembelajaran jarak jauh dalam menghadapi pandemik sekarang.

PENDAHULUAN

Kata Strategi berasal dari bahasa latin dari kata “Strategia” yang maksudnya seni pemakaian rencana dalam mencapai sesuatu tujuan. Pada awal mulanya, sebutan ini kerap digunakan dalam dunia militer tetapi pada era saat ini sebutan ini telah dipakai pada bermacam bidang. Sebaliknya kata Pendidikan diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang biar dikenal. Sehingga dapat dimaksud kalau pendidikan merupakan proses interaksi partisipan didik dengan pendidik serta sumber belajar pada sesuatu area belajar. Menurut Kemp (Wina Senjaya: 2008), strategi pembelajaran merupakan sesuatu aktivitas Pendidikan yang wajib dikerjakan guru serta siswa supaya tujuan Pendidikan bisa dicapai secara efisien serta efektif. Menurut Masitoh (2005: 63), strategi pembelajaran merupakan seluruh usaha guru buat mempraktikkan bermacam tata cara pendidikan buat meraih tujuan yang diharapkan. Strategi pembelajaran merupakan aktivitas yang diseleksi yang sanggup memberikan sarana ataupun dorongan kepada siswa buat menggapai tujuan pendidikan (Agus Suprijono, 2010:83). Strategi pembelajaran yang baik mendukung guru dalam melaksanakan

pembelajaran dan membantu siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Serta memudahkan guru dalam melaksanakan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Strategi pembelajaran yang tidak pas bisa berdampak parah, berbentuk hal-hal yang kontra produktif serta bertentangan dengan apa yang mau dicapai (Hisyam Zaini, 2001: 96). Dari penjelasan itu dapat kita pahami bahwa pemilihan strategi pembelajaran sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Selain itu kemampuan guru juga mempengaruhi proses pembelajaran. Dimana guru yang merupakan fasilitator dan sumber ilmu, diminta untuk bisa mentransfer ilmunya kepada peserta didik lewat pendekatan dan media serta metode yang bisa membantu tercapainya suatu kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam memutuskan strategi pembelajaran. Dimana seorang guru sejarah dituntut untuk mengembangkan karakter bangsa kepada peserta didik. Hal ini termuat dalam UU Nomor 20 tahun 2013 pasal 3 yang berisi tentang pendidikan karakter yang bertujuan untuk membangun karakter bangsa. Dimana dengan terbentuknya karakter bangsa diharapkan peserta didik memiliki semangat nasionalisme, sikap kebangsaan, patriotisme, cinta tanah air dan mempunyai sikap toleransi. Didalam pembelajaran Sejarah terdapat nilai-nilai khas yang membuatnya berbeda dengan mata pelajaran lain. "Nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran sejarah dapat dikelompokkan menjadi nilai keilmuan, nilai informatif, nilai etis, nilai budaya, nilai politik, nilai nasionalisme, nilai internasional, dan nilai kerja" (Kochhar, 2008: 64). Sehingga dengan adanya strategi pembelajaran sejarah yang bagus diharapkan para calon atau guru sejarah mampu mengajarkan sejarah dengan baik guna mencapai tujuan pendidikan nasional dalam membangun karakter bangsa yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air serta mempunyai sikap patriotisme dan berjiwa demokratis.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Dalam kegiatan pembelajaran terdapat proses-proses Pembelajaran dari kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan perencanaan. Setiap proses ini saling berkekaitan dan berkesinambungan antara satu dan lain. Perencanaan pembelajaran yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Sehingga hal ini menjadi sangat penting dipelajari oleh seorang guru. Menurut Heri (2014:85), perencanaan pembelajaran adalah rancangan atau desain tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Dalam perencanaan Pembelajaran Sejarah terdapat indikator pencapaian kompetensi, evaluasi pembelajaran, tujuan pembelajaran, target kompetensi dan sumber atau Media pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berperan penting dalam memandu guru guna melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam memajukan pendidikan. Perencanaan harus saling keterkaitan antara faktor yang menjamin tercapainya tujuan pembelajaran dan terlaksananya pembelajaran. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan agar tujuan pembelajaran

dapat tercapai. Perencanaan pembelajaran yang baik akan mampu menghindarkan dari kegagalan pembelajaran. Dalam pembelajaran guru pasti mengalami masalah-masalah dalam pembelajaran. Oleh karena itu dengan adanya perencanaan yang baik akan mampu mengatasi atau meminimalisir permasalahan yang nanti akan muncul, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terlebih bagi seorang guru sejarah yang hendak melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baik harus memperhatikan perencanaan pembelajaran yang seksama demi menentukan strategi pembelajaran apa yang hendak ditempuh. Oleh karena itu seorang guru harus memahami apa hubungan perencanaan dengan strategi. Hubungan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan pemilihan strategi pembelajaran yaitu seorang guru sejarah yang mampu menyiapkan perencanaan yang baik akan mampu menentukan strategi apa yang akan ditempuh dalam pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu "strategi pembelajaran juga sering diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik dan media atau sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai" (Susanto, 2014: 94). Sehingga dapat kita pahami bahwa dalam menentukan strategi pembelajaran yang baik seorang guru sejarah haruslah membuat perencanaan pembelajaran yang baik. Sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran yang hendak ditempuh. Menurut Abdul Gafur dalam Heri (2014: 95), terdapat beberapa istilah yang erat hubungannya dengan istilah strategi pembelajaran seperti model, pendekatan, teknik, metode dan cara. Istilah tersebut menggambarkan sifat dari umum ke khusus. Hubungan antara strategi, tujuan dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan system yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran dan perumusan tujuan, yang kemudian diimplementasikan ke berbagai teknik dan metode yang berhubungan selama proses pembelajaran berlangsung. Jika strategi, taktik, pendekatan dan tehnik pembelajaran yang telah terangkai menjadi suatu keutuhan maka terbentuklah model pembelajaran. Jadi bisa diartikan bahwa model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara unik oleh guru. Sehingga dapat diartikan bahwa model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari penerapan suatu metode, teknik dan pendekatan pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada abad 21 sekarang terjadi banyak perubahan dalam bidang teknologi khususnya pada bidang pembelajaran. Situasi di abad 21 ini juga sering diidentikkan dengan masyarakat informasi, dan ditandai dengan munculnya fenomena masyarakat digital. Abad 21 juga sering disebut dengan istilah revolusi industry 4.0. istilah ini pertama kali diperkenalkan pada acara Hannover Trade Fair pada tahun 2011 di Jerman. Pada acara

tersebut banyak perwakilan ahli yang berasal dari bidang-bidang yang berbeda. Dimana saat itu dibahas mengenai proses produksi dalam industri yang ada pada saat itu harus diperbaharui karena telah berkembang dengan pesat. Revolusi industry 4.0 adalah sebuah tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya, yang berpengaruh besar terhadap proses pada sektor manufaktur. Contoh dari teknologi ini antara lain: kecerdasan buatan (artificial intelligent), perdagangan elektronik, teknologi finansial, dan penggunaan robot. Indonesia yang saat ini yang telah bersiap untuk revolusi industri 4.0 hal ini juga didukung dengan banyaknya SDM dengan usia produktif yang mana hal ini mampu mendukung Indonesia dalam perubahan industry keempat. Hal inilah yang berusaha dimanfaatkan pemerintah saat ini yaitu dengan mengembangkan SDM tersebut. Dalam mendukung hal tersebut pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dimana pemerintah merancang kurikulum pendidikan berdasarkan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics), yang kemudian menerapkannya dengan memperaktekkannya sehingga siswa dan siswi bisa lebih memahami terhadap perkembangan dan perubahan dunia kerja yang berbasis teknologi. Guru selaku pengajar di sekolah jadi pihak awal yang paham hendak pergantian teknologi. Sehingga pemerintah melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk para guru buat tingkatkan mutu pembelajaran. Sehingga guru diharapkan sanggup buat memusatkan siswa-siswinya buat lebih paham dalam memandang kemampuan siswa-siswi tersebut dalam bidang industri. Dalam pembelajaran sejarah khususnya pada abad 21 saat ini yang sedang digalakkan pemerintah tentang persiapan revolusi industry 4.0. apalagi pembelajaran sejarah yang berfungsi untuk meningkatkan karakter bangsa guna mendukung revolusi industry 4.0 demi mendukung kemajuan Indonesia dimasa depan. Pembelajaran sejarah yang diharapkan mampu meningkatkan nasionalisme Indonesia, sikap toleransi dan pemikiran historis. Hal ini juga membuat para guru sejarah diharapkan bisa membuat perencanaan pembelajaran yang baik demi mendukung tujuan pendidikan nasional. Apalagi pada saat ini dimana teknologi berkembang sangat pesat. Bermunculannya teknologi seperti munculnya media sosial, youtube dan Google. Mendukung tersebarnya informasi maupun sumber belajar yang mendukung siswa-siswi dalam belajar. Hal ini benar-benar memudahkan guru dalam mengajar. Tidak seperti dulu dimana para siswa-siswi kesulitan dalam mencari informasi sumber belajar dimana mereka harus ke perpustakaan. Pembelajaran sejarah sekarang juga beradaptasi dalam perkembangannya yang mana para guru dituntut untuk menguasai teknologi terbaru guna melancarkan pembelajaran. Banyak para guru sejarah yang mulai menggunakan teknologi sekarang. Seperti penggunaan MS Power Point, Google Classroom, Edmodo, Zoom dan lain-lain. Apalagi saat ini kita diterpa pandemik Covid-19 yang tak berkesudahan yang membuat pembelajaran harus dilakukan jarak jauh demi keselamatan bersama. Membuat para guru berusaha mencari alternatif guna melancarkan proses

pembelajaran. Aplikasi seperti zoom yang membantu guru tetap melaksanakan perkuliahan seperti biasa melalui rumah masing-masing. Belum lagi adanya e-learning yang membantu proses pembelajaran saat ini. Namun hal ini juga berdampak sangat serius bagi guru yang daerahnya masih belum ada akses internet. Hal ini juga harusnya membuat pemerintah untuk mencari jalan tengah dimana pembelajaran dapat terus terlaksana.

SIMPULAN

Pembelajaran sejarah pada abad 21 mengalami banyak perubahan dimana pembelajaran sejarah sekarang mulai menggunakan teknologi terbaru. Penggunaan teknologi khususnya digital telah membawa perubahan besar dalam pembelajaran sejarah. Para guru sejarah dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dengan melakukan perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran. Dengan memanfaatkan adanya teknologi sekarang yang telah berkembang. Khususnya pada pandemik Covid-19 saat ini yang memaksa para guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh demi menjaga keselamatan masing-masing. Adanya aplikasi seperti zoom yang membuat pembelajaran bisa terus berjalan. Namun hal ini juga tentu menyulitkan bagi para guru yang akses internetnya terbatas sehingga membuat para guru ini harus merancang strategi pembelajaran yang baru.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah Pembelajaran Sejarah (Isu, Gagasan dan*

Strategi).

Wirawan, A. W. STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH INDONESIA DALAM
MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI SMKN 1 BOYOLANGU.